

The background of the cover is a highly detailed, illuminated manuscript border. It features intricate gold leaf patterns, including interlaced knotwork and floral motifs. Several circular and square medallions are embedded within the design, some containing small, dark green gemstones. The overall aesthetic is reminiscent of medieval or Islamic manuscript illumination, with a rich color palette of gold, blue, red, and green.

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

SPECIAL ISSUE

NOVEMBER 2018

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

SPECIAL ISSUE

Edited by Sergio Rossi

NOVEMBER 2018

Copyright © 2018 TCLA

ISBN 5 800130 379381

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking by Carla Rossi of the back cover
of the Carolingian *Lindau Gospels*, 8th century

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Prof. Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Prof. Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Prof. Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Prof. Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Prof. Betül Parlak, *University of Istanbul*

Prof. Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Prof. Emeritus Luciano Rossi, *University of Zurich*

Prof. Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Prof. Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Le rivoluzioni tradite. Considerazioni su due mostre bolognesi

Sergio Rossi, 7-21

INSIGHTS

Muralismo in Sardegna

Luigi Agus, 22-42

Salisburgo e Bayreuth 2018. Anna Boghiguan ed Eric Isenburger: cronaca di due mostre nel segno della diaspora

Sergio Rossi, 43-51

Il rapporto tra visuale e verbale nell'opera di Silvana Weiller

Carla Rossi, 52-64

INTERNATIONAL FOCUS

A Family Mission in the Land of the lost God Shalim

A talk with Kobi Farhi

Carla Rossi, 65-72

PROFILES

Bernarda Visentini e la sostenibile leggerezza delle pietre

Sergio Rossi, 73-81

BOOK REVIEW

Stefano Valeri (a cura di), *La fucina di Vulcano*

Studi sull'arte per Sergio Rossi, Roma, edizioni Lithos, 2016

Beatrice Riccardo, 82-90

VISUAL ARTISTS

Andrea Pinchi: un cantiere inesauribile da arte ad arte

Alessandra Bertuzzi, 91-103

Il rapporto tra visuale e verbale nell'opera di

Silvana Weiller

Carla Rossi

Università di Zurigo

Il carteggio tra A. Schönberg e W. Kandinskij¹ – entrambi alla ricerca dell'*opera d'arte totale*, a cui lavorarono insieme a partire dal 1909 – è esemplificativo di come per molti artisti sia arduo scegliere una sola forma espressiva.

Sebbene, sin dall'antichità, il rapporto *eikon-logos* (principi che si compenetrano nella capacità tipicamente umana di immaginare, rappresentare e presentarsi la realtà), nei suoi vari paradigmi, sia stato estremamente intenso, fu solo in epoca rinascimentale che il fenomeno dei poeti-pittori/scultori, specie in Italia, assurse quasi a moda culturale cui i maggiori artisti non poterono sottrarsi – tanto che, per avere accesso a talune cerchie intellettuali, si videro costretti a deporre i consueti strumenti di lavoro e ad utilizzare penna e calamaio, con risultati alterni (tra tutti, basti ricordare l'appassionante autobiografia del Cellini, a fronte dello stentato memoriale del Bandinelli, o i ricchi canzonieri di Michelangelo e del Bronzino raffrontati ai ben più farraginosi – e solo cinque – sonetti di Raffaello).

In epoca più vicina a noi, furono molti gli scrittori che si espressero anche tramite le arti figurative: si pensi ai disegni di Rimbaud o di Baudelaire, agli acquerelli di George Sand e alle *gouaches* di Hugo, ai dipinti di Hermann Hesse, di Henry Miller o di Pasolini.

Il rapporto speculare *eikon-logos* fu ancora intenso nel primo Novecento, con i suprematisti russi, tanto che il linguaggio verbale funse da modello per la concretizzazione di un grande progetto dei pionieri dell'astrattismo: la costruzione di una grammatica elementare delle forme e dei colori, che comportasse un vocabolario, una sintassi, una semantica e fu ancora Kandinskij ad esporre chiaramente il programma nel 1928 in *Analisi degli elementi primari della pittura*.

Ma dal secolo scorso, con la rivoluzione semiologica, prima del cinema, poi degli altri media, quando i codici della comunicazione, anche artistica, si fusero e confusero, accade qualcosa che nessuno, forse, aveva previsto: si iniziò ad avvertire la debolezza della parola, laddove un tempo se ne contemplavano il primato e l'egemonia. In questo contesto, mi pare particolarmente degno di nota l'iter di un'artista che ha percorso il Novecento e l'inizio del nuovo secolo con forza ed eleganza, adottando più mezzi e codici espressivi: Silvana Weiller,

¹ A. Schönberg, W. Kandinsky, *Musica e pittura. Lettere, testi, documenti*, a c. di H. Koch, Einaudi, 1988.

nella cui opera il rapporto tra parola scritta,² segno grafico, segno pittorico, insieme alla scelta del supporto e del materiale artistico, è di tipo quasi simbiotico-fusionale. L'artista, formatasi durante la Guerra alla storica *École cantonale d'Art de Lausanne* e che, sin dalla primissima infanzia, aveva frequentato la pittrice Alis Levi (1884-1982), che le insegnò a *guardare*, per poter *vedere*, nel primo Dopoguerra venne in contatto con diverse avanguardie, cui parzialmente e sempre in maniera molto personale aderì.

Fu dalla metà degli anni Sessanta, che intraprese un percorso originale, allontanando lentamente da sé ogni riferimento al figurativo³ e fondando le regole del proprio linguaggio pittorico e poetico su elementi capaci di giungere alla vera essenza della materia, a trascendere la struttura profonda delle forze naturali, in ciò rivelando anche, armoniosamente, tutto il proprio intrinseco legame familiare con la cultura ebraica, sebbene provenisse da una famiglia non osservante, che non frequentava con regolarità il tempio.

La Torah afferma la necessità capitale per l'uomo di non vivere al livello della natura, ma di superarla, la necessità di controllarla, di dominarla, di non accontentarsi di imitarla. Un bambino diventa ebreo soltanto l'ottavo giorno di vita, quando ha compiuto una settimana, quindi dopo aver festeggiato uno *shabbat*, più un giorno, quando ha superato lo statuto naturale del sette (la perfezione naturale) per elevarsi al registro dell'otto, simbolo, nella tradizione ebraica, del marchio umano sulla natura.

Per la cultura ebraica, non si perfeziona aggiungendo, bensì togliendo, privando: in un certo senso al pari di quanto teorizzava Michelangelo per la scultura.

Il proprio marchio Silvana Weiller lo incide dalla fine degli anni Quaranta sempre più per sottrazione, servendosi degli elementi naturali come tropi. Inizialmente gli alberi, allegoria di un mondo perduto (quello dell'infanzia, che definirei tipico di un ebraismo spensierato, antecedente il '38, specie se si pensa alla festa del Tu-BiShvat), simbolo di una natura statica (come spiega l'artista stessa, che ha vissuto lo straniamento alienante dell'*andare* come abbandono delle proprie radici fisiche: "gli alberi restano. A loro si può tornare")⁴ sono compulsivamente ritratti, prima in stile quasi naif (*Prato della Valle, mercato*, 1947), poi impressionistico (*Alberi del prato*, 1948, *Alberi nudi*, 1951, *Autunno in Prato*, 1952). Nel tempo,

² In particolare con le due raccolte poetiche *Al confine del tempo* e *All'alba nasce la parola*.

³ Che pure aveva ritratto negli anni dell'immediato dopoguerra, quando il desiderio di raccontare la vita si traduceva in necessità impellente di fissare in immagini un'umanità che stava sollevando la testa da un'epoca buia, accanto ai disegni, che come la stessa artista scrive nel proprio sito (<http://www.silvanaweiller.com>): erano «nati per divertire raccontando: su lunghi rotoli di carta si rincorrevano figure di barbuti patriarchi ebrei, regine di Saba o Ester dai grandi, languidi occhi, animali e piante esotiche, ritratti con ironia e vivacità».

⁴ Cfr. S. Annibaletto, intervista riportata in *Alberi*, in *Dipinti e parole*, a cura di M. Bakos, catalogo della mostra, Palazzo della Gran Guardia, Padova, 15 gennaio-6 febbraio 2011, pp. 33-36.

i tronchi contorti divengono appena percepibili, come nelle punte secche del 1975, «piante dal differente portamento, fusti nervosi, complessi, come il diramarsi delle vene sul dorso della mano».⁵ Infine, nelle tele quadrate monocrome dagli anni Ottanta in avanti, essi sono solo idea, espressione di trascendenza. Significativo che poesie dedicate agli alberi siano presenti in tutte le raccolte poetiche dell'autrice.

Un albero di gemme mattinali
non può stormire
nel freddo immoto
di cento mali
non può fiorire
dentro la nebbia assorta
di candido nulla:
là nel diaframma del sole vuoto
un'ombra diafana culla
lucenti spine di chioma attorta

[Da *Al confine del tempo*, 1990]

Proprio a proposito di radici, Gian Piero Bona, primo traduttore di Khalil Gibran in Italia, con la sensibilità che lo ha sempre contraddistinto, così scriveva nell'introduzione alla raccolta *Forse oggi forse domani* (2001):

«[...] la Weiller ha obbedito a un personale impulso e ha creduto di poter rifare la propria storia umana tagliando alle radici la pianta delle facili consolazioni».⁶

Ecco ancora un lavorare per sottrazione. Nel contempo, mi pare che il tentativo di tagliare le radici corrisponda per la poetessa alla volontà di trascendere i riferimenti culturali e abbandonarsi alla pura grazia della parola: una parola che, però, sta sempre in agguato e per quanto la si voglia spogliare, modellare e addomesticare porta sempre in sé congenito il peso della cultura che l'ha forgiata:

Respirano
nel cuore d'alberi verdi
verdi alberi verdi,
ondeggiano

⁵ Ibidem.

⁶ *Forse oggi forse domani*, Sora, Dioscuri, 2001, p. 8.

[...]

Lontano respiro
di mondo perduto
nel giorno dei giorni,
sconosciuto
ritorno di ritorni.

[Da *Nella cadenza della parola*, 2003, vv. 1-4, 19]

La ripetizione dell'aggettivo *verde* e dei sostantivi non può non suscitare il ricordo di una caratteristica della lingua ebraica per rendere il superlativo assoluto: la ripetizione del medesimo aggettivo e la ripetizione al plurale dello stesso sostantivo.⁷

Cresciuta in un ambiente culturale in cui la riflessione sulla potenza della parola, del numero, del *segno* è di fondamentale importanza (e in cui l'opera d'arte non può avere come fine ultimo la propria stessa essenza), ma nel contempo un mondo anti-figurativo e aniconico, l'artista ha dovuto superare diversi ostacoli, che è stata in grado di convertire in propri punti di forza.

Come spesso si ripete, il rapporto dell'ebraismo con l'immagine è controverso e complesso, fondato sul divieto, espresso in *Esodo*, di rappresentare Dio, gli uomini, le cose: «Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra [...]» (20, 4). Per questo l'arte ebraica è stata sempre concettuale e simbolica, non plastica, in relazione con il divino, rivelazione del segreto spirituale, dell'infinito, dell'*en sof*.

Silvana Weiller è stata capace, in versi e sulla tela, di superare questo ostacolo del divieto, lavorando, specie durante la maturità, su un'idea che di tipicamente ebraico ha, tuttavia, la visione di un'arte per la quale non conta l'esperienza delle forme, ma la vita stessa, nel suo fluire costante.

Scriveva, nel 1991, Mario Richter:

«C'è una cosa che più di ogni altra mi colpisce nella poesia della Weiller: è l'assenza degli uomini, delle città, delle case, della vita, della vita costruita dall'uomo [...] L'esperienza della Weiller è ridotta alle poche parole essenziali di chi si interroga soltanto sui destini ultimi».⁸

⁷ Si pensi, ad esempio al קֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים, Qodesh ha-Qodashim, il *Santo dei Santi* (il santissimo luogo, l'area più sacra del tabernacolo prima e del Tempio di Salomone poi, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza), o al שִׁיר הַשִּׁירִים, *Shir hasshirim*, il *Cantico dei Cantici* (il cantico per eccellenza).

⁸ *La parola essenziale di Silvana Weiller*, in «Padova e il suo territorio. Rivista di Storia, Arte e Cultura», VI, 33 (ottobre 1991), pp. 34-35.

L'assenza della «vita costruita dall'uomo», l'abbandono precoce di quella figuratività imposta dalle scuole e dalle mode, si coglie tanto nell'opera poetica, quanto in quella pittorica.

Ecco dunque l'esistenza nel suo eterno mutamento, la *fluidità* del pensiero ebraico, come la definisce Nadine Shenkar,⁹ quel *fluire* della vita, dipinta in versi dalla poetessa:

C'era una volta
il folle passato a venire
e azzurro, azzurro il cielo perduto
in veglia raccolta
sopra le dune
curve a pregare:
silenzio di tempo compiuto
volgono lente le lune
cadute nel mare
la notte sta per finire

[*C'era una volta*, in *Al confine del tempo*, 1990, vv. 1-10]

Non a caso questa *C'era una volta*¹⁰ compare nella raccolta poetica *Al confine del tempo*, in cui si coglie, forse persino inconscia da parte dell'artista, tutta l'eco della riflessione ebraica sul concetto di tempo. Diversamente dal tempo *spazializzato* (per usare un termine coniato da Henri Bergson, filosofo anch'egli di origine ebraica) del pensiero greco, che si riverbera in molti miti dell'eterno ritorno, il tempo ebraico è legato ad una qualità naturale. La Torah coglie l'uomo, l'essere umano nella *durata* (altro termine bergsoniano), nel suo fluire attraverso il tempo: insegna all'uomo a liberarsi dallo spazio, a pensare la realtà in termini, appunto, di *durata*.

Nella Bibbia ebraica non esiste presente, ma soltanto passato e futuro: per Silvana Weiller, *il folle passato a venire* (v. 2), una sorta di paradosso di coerenza, ma anche 'ciò che sarebbe follemente accaduto', è immerso in una dimensione bidimensionale da cui è escluso il presente. Non un passato che ciclicamente ritorna, né un passato che esclude qualsiasi altro evento nel tempo, come nella definizione di Cioran, per il quale «quando si scorge nel possibile stesso un passato a venire tutto diventa virtualmente passato e non vi è più né presente né futuro» (*La caduta nel tempo*, 1964), quanto piuttosto *silenzio di tempo compiuto* (v. 7), memoria di una *veglia raccolta* e di un *azzurro cielo perduto*.

⁹ *L'arte ebraica e la cabala*, Spirali, 2001.

¹⁰ Dico *questa*, perché ve ne sono altre in altre raccolte.

Il tempo ebraico si svolge in una spirale dove non si passa mai per lo stesso punto, così la poetessa continua:

Sul filo del suono senza suono
danzano le notti e i giorni
per occasi d'attesa
arsi senza perdono,
chiusi nell'arco lontano
d'inesauribili contorni
d'alata assenza sospesa
poiché la rondine viola
penetra il nulla arcano
oltre il confine della parola.

[*C'era una volta*, cit., vv. 11-20]

Il tempo per lei è curva che, come volo d'uccello, si avvolge e non si chiude (una forma raffigurata, lieve, su sfondo bianco, anche sulle tele, come quella dal titolo proprio di *Spirale*, del 1975). Nel tentativo di oltrepassare il tempo precedente, *le notti e i giorni*, i cui tramonti si susseguono inesorabili (*arsi senza perdono*), la chagalliana *rondine viola* è in grado di penetrare il *nulla arcano* e di oltrepassare il *confine della parola*, incarnando così un altro *topos* dell'ebraismo, quello della matrice in grado di ricevere la luce dall'Alto, o *shefah*, capace di trasmodare la rigidità delle cose e di trasmettere il fluido dinamismo della vita, rivelando il trascendente: questa, probabilmente, la sensazione di *essenzialità* cui si riferiva Richter.

Una essenzialità che si ritrova parallelamente in pittura, nella scelta del supporto dei dipinti, che dagli anni Settanta in avanti sarà sempre rigorosamente quadrato (80x80), e nel monocromatismo, con tele come *Materia consolidata*, *Ricerche*, *Ombre materiche*, *Cristallizzazioni ad albero*, che ricordano per molti versi i quadrati monocromi di Malevič.

[Silvana Weiller, *Alberi iridescenti*
Olio su tela - 80 x 80cm Anno 1999]

L'impossibilità di chiudere il tempo, di costringerlo entro una ciclicità, sarà sempre più prepotentemente presente d'ora in avanti nei lavori dell'artista, specie nelle più mature raccolte *Memoria del futuro* (1997), *Oltre il ricordo* (1997) e *Nell'ombra della luce* (2002):

Nella parola del silenzio alato
nel cuore del richiamo muto,
nel vuoto che non ha confine,
nel bianco tempo perduto,
sulla bianca sabbia leggera
un anello ormai cancellato
si chiude ancora e spera
senza principio, senza fine.

[*Memoria del futuro*, 1997]

Nell'opera di Silvana Weiller è come se la spiritualizzazione del gesto pittorico e della parola si guardassero in uno specchio bifronte e si riflettessero vicendevolmente, in un continuo scambio, quasi un *loop* tra le due forme d'arte. Così mi sia forse più corretto parlare di legame tra l'idea greca di *eikon* e quella ebraica di *dabar*.¹¹

Poi che solo un breve istante
il cielo ha gettato sulla terra
l'effimero manto
della speranza palpitante
a notte la paura serra
il respiro della vita,
da lontano pianto
trema curvo il velo
di mobilità finita
ed è per sempre gelo

[*Al confine del tempo*, vv. 21-30]

¹¹ Il *dabar* ebraico non è infatti il *logos* nel senso classico della lingua greca, cioè una parola pensata, quanto piuttosto un evento, un'azione (Cfr. Gen. 15,1), la realizzazione del disegno divino.

L'effimero manto gettato dal cielo pare essere quello più volte raffigurato sulle tele, dagli anni Ottanta in avanti: una neve cristallizzata, pronta a sciogliersi, come è pronta a dissolversi la speranza palpitante, lasciando solo, e per sempre, un ben più duraturo gelo.

Sebbene l'autrice abbia iniziato a scrivere ed illustrare libri (il *Baal Shem* di Buber, le *Storie di Odessa*, le *Storie della regina di Saba* tratte dal Talmud o il *Re David* di Shlomo Skulski) sin dagli anni Cinquanta, sarà dagli Ottanta che comincerà una costante e copiosa produzione poetica che, temporalmente, coincide con l'interesse, in pittura, per la macchia cromatica e per il gioco di luce in condizioni di articolata spazialità mossa da grumi e increspature di una pastosità uniformemente distribuita sulla tela.

Come i grumi di materia (il colore ad olio) sono distesi con la spatola sul supporto, così l'ordito della metrica è caratterizzato da ricorsi irregolari di un flusso sinuoso e la sintassi scorre, si arresta, riprende, si raggruma.

La materia pastosa mi pare allora corrispondere ad una presa di coscienza del peso della parola, proprio in quanto *dabar*, un respiro ritmico pressoché costante che, ancora non a caso, oscilla tra gli otto e i dodici versi,¹² per lo più in ottonari: una parola che è azione, dolente e scabra, fremente e concisa, in una perenne ricerca di quiete.

In pittura questa ricerca di serenità, in anni più recenti, si concretizza nel ritorno alla calma lucentezza del bianco totale. E la poesia, con pennellate brevi e lucide, diviene, al pari della tela, candida: un quadro dell'anima discreto ed appena accennato, come le brulle forme contorte gli alberi, sempre presenti, ma ora stentatamente visibili sulle tele, bianco su bianco su filigrane di spessore onirico.

Oltre a quello che ho definito l'*ostacolo del divieto* culturale e religioso, c'è un secondo e doppio ostacolo che Silvana Weiller ha dovuto superare: l'essere donna.

Come molte donne-artiste che non hanno rinunciato ad avere una famiglia, anche lei ha dovuto saper armonizzare gli impegni e i doveri familiari con la propria creatività e, in secondo luogo, ha dovuto farsi strada in un ambiente artistico ancora fortemente maschile nell'Italia del dopoguerra.

Marina Bakos, che da tempo si occupa con passione e dedizione dell'opera dell'artista, cui ha consacrato anche la propria tesi di laurea presso l'Università di Padova,¹³ presentando la

¹² All'importanza del numero otto nella cultura ebraica si è accennato in precedenza, mentre il dodici rappresenta il numero dell'elezione, quello del popolo di Dio, basti pensare alle dodici tribù d'Israele (Gen 35,23 sgg) ed in senso escatologico si pensi alle dodici porte della *nuova Gerusalemme* (Ez 48,31-35)

¹³ *Silvana Weiller e l'emotività dell'informale: Arte a Padova fra il 1950 e il 2000*, relatore Guido Bartorelli, Dipartimento di storia delle arti visive e della musica.

mostra *Artiste del Novecento tra visione e identità ebraica*, tenutasi presso la Galleria di Arte Moderna di Roma, ha parlato di «doppia minorità, femminile ed ebraica»,¹⁴ sottolineando come:

«La convinzione che si possa parlare di arte al femminile e arte al maschile è uno stereotipo alquanto trito, ma purtroppo mai completamente superato: ciò che conta veramente dovrebbero essere talento e serietà professionale. E promuovendo una mostra d'arte "femminile" si rischia di non rendere merito alla creatività artistica della donna, ma di edificare piuttosto un nuovo ghetto. Al contrario, questa esposizione, avvertendo la necessità di evidenziare un'artisticità declinata secondo un binomio di doppia minorità, femminile ed ebraica per l'appunto, rimasta a lungo ai margini di una pagina scritta a più mani, essenzialmente maschili, vuole configurarsi come una ricerca sulla composita vicenda dell'arte nell'Italia del Novecento che travalichi emarginazioni sociali o limitazioni dovute a nascita, censo, appartenenza religiosa».

Silvana Weiller stessa, recensendo l'opera di Amelia Ambron, aveva elegantemente ironizzato su certi stereotipi maschili nei confronti delle donne che producono arte:

«Una signora che dipinge: dicono così, e si pensa agli acquerelli e alle lezioni di disegno delle fanciulle di buona famiglia all'epoca delle nonne; ancor oggi le donne che dipingono lottano contro cliché e contro la diffidenza di chi si avvicina alla loro pittura svalutandola in partenza».¹⁵

Avendo, nello stesso articolo, estrema cura nel presentare la personalità di Amelia Ambron, pittrice di talento formata alla scuola di Antonio Mancini, come «completa nella femminilità e nella normalità familiare, quanto vigorosa nella sua espressione artistica»:¹⁶ una presentazione che forse l'autrice non disdegnerebbe neppure per se stessa.

Quella di Silvana Weiller è indubbiamente una voce che, con parole e colore, si leva elegantemente sopra quelle di molti artisti italiani del Novecento, conquistando una dimensione di spazio omogeneo e continuo, dove ogni campitura, ogni verso, il rigore di forme e di lessico si

¹⁴ *Universi dispersi: artiste ebraiche del Novecento italiano*, in *Artiste del Novecento tra visione e identità ebraica*, a cura di M. Bakos, Olga Melasecchi, Federica Pirani, catalogo della mostra, Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, Roma, 12 giugno- 5 ottobre 2014, pp. 15-21.

¹⁵ Silvana Weiller Romanin Jacur, *Una signora che dipinge*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, Vol. 28, No. 12 (Dicembre 1962), pp. 563-564

¹⁶ *Ibidem*, p. 563.

compenetrano magistralmente in emozioni che esprimono, a volte con sottile ironia, l'indicibile, il trascendente, il divino, come in questo testo:

Nella sabbia sgranata
arranca lo scarabeo antico
per traccia inane,
lucida macchia affossata
spinge avanti la sorte
e ricade consumato d'ardore:
sotto il sole nulla rimane
alle candide porte
del deserto nemico
nel silenzio del Signore

[*Al confine del tempo*, 1991]

Una ricca aggettivazione nobilita ogni particolare del contesto ambientale ed ingentilisce anche lo scarabeo, tramite il ricorso ad un personale, suggestivo e sarcastico slittamento semantico in cui i termini mostrano vaghezza, non definiti nella loro corrispondenza tra significante e significato.

Lo scarabeo, infatti, non viene indicato con il nome scientifico di *stercorario*, ma attraverso l'aggettivo *antico*, che richiama allegorie di rinascita presso civiltà perdute e simboleggia l'intera umanità, che spinge avanti a fatica la propria *sorte* (la pallina di sterco), orientandosi con la luce emessa dalla Via Lattea, per giungere alle *candide porte* del desero, lasciando una inutile (*inane*) traccia del proprio percorso: nulla infatti rimane delle sue fatiche, mentre, in un deserto *nemico* in cui regna solo un immane silenzio.

Ho l'impressione che, nel verso finale, la poetessa giochi, mordacemente, con i significati e, inconsciamente, con un sostrato linguistico e culturale ebraico: se la posizione di Dio di fronte alle fatiche dello *scarabeo* pare essere di totale disinteresse e distacco, ancora una volta viene in mente la costruzione del superlativo assoluto nelle lingua ebraica, laddove, oltre alle ripetizioni di sostantivi e aggettivi, viene usato il tetragramma simbolo di Dio, יהוה (Yhvh), retto da sostantivo o aggettivo.¹⁷

¹⁷ come ad esempio in 1 Samuele 26, 12: בָּלֶם יִשְׁנִים כִּי תִרְדַּמַת יְהוָה נָפְלָה עֲלֵיהֶם , la cui traduzione letterale è: «dormivano perché un torpore **del Signore** (irresistibile) era caduto su di loro», mentre nella Bibbia, in italiano, il testo è stato arbitrariamente reso con una perifrasi, come «su di loro un torpore mandato dal **Signore**».

L'autrice lascia il lettore libero, a seconda della propria concezione e cultura, di interpretare se il silenzio, nel *deserto nemico*, sia quello di un Dio indifferente alle sorti dell'umanità, un Dio il cui occhio è *bianco / gelido e non guarda*,¹⁸ o se non si tratti di quel silenzio eloquente che ha dato il titolo ad un'altra sua silloge poetica, *Nel silenzio teso* (2009), in cui più volte interviene il colloquio diretto con la Divinità.

[Si ringrazia la Dott.ssa M. Bakos per i libri di S. Weiller cortesemente messi a disposizione per la redazione di questo articolo]

BIBLIOGRAFIA

E. CHAPLIN (1995), *Sociology and Visual Representation*, New York, Routledge.

C. CIPOLLA, Faccioli P. (1993), *Introduzione alla sociologia visuale*, Milano, Angeli.

SCRITTI DI SILVANA WEILLER

S. SKULSKI, *Re David Leggende, Fondazione per la Gioventù Ebraica*, Roma 1958, illustrazioni di Silvana Weiller.

S. WEILLER, *Questa è la mia vita e altri racconti*, Padova, Rebellato, 1960

- *La riviera dei Ponti Romani*, in "Padova e la sua provincia", Anno II, n.3., marzo 1961, pp.16-17.

- *Appunti su Mario Sironi*, in "Il Sestante Letterario", Anno I, n. 1, gennaio-febbraio 1962. Pp.16-17.

- " *Il giardino dei Finzi Contini* " di *Giorgio Bassani*, Rassegna di libri a cura di Vittorio Zambon, Giovanni Gorini, Silvana Weiller, in "Il Sestante Letterario", Anno I, n.2, marzo-aprile 1962, pp.61-62.

- *Ennio Morlotti*, in "Il Sestante Letterario", Anno I, n.3-4, maggio-agosto 1962, pp. 61-62.

- *Arshile Gorky*, in "Il Sestante Letterario", Anno I, n. 5, settembre-ottobre 1962, pp.28-30.

- " *Le avventure di Augie March* " di *Bellow*, in "Il Sestante Letterario", Anno II, n. 2, marzo-aprile 1963, pp. 24-25.

- " *Le sud* " di *Ives Berger*, in "Il Sestante Letterario", Anno II, n.3-4, maggio-agosto 1963, p. 48.

- " *Il Papa* " di *Giorgio Saviane*, I libri a cura di Silvana Weiller, Vittorio Zambon e Giovanni Gorini, "Il Sestante Letterario", Anno II, n. 5, settembre-ottobre 1963, p.45.

- *Siciliani prepotenti. Un nuovo libro di Russolo*, in "Il Sestante Letterario", Anno II, n. 6, novembre-dicembre 1963, p. 35.

- *Marc Chagall*, in "Il Sestante Letterario", Anno II, n. 1, gennaio-febbraio 1964, pp. 32-35.

- " *Dietro la porta* " di *Giorgio Bassani*, Rassegna di libri a cura di Franco Manescalchi, Silvana Weiller, Lorenzo Vota, Mario Gorini, Giovanni Gorini, in "Il Sestante Letterario", Anno III, n.2-3, marzo-giugno 1964, p.55.

- " *Il male oscuro* " di *Giuseppe Berto*, Libri e Autori a cura di Osvaldo Ramous, Sylvia England, Vittorio Zambon, Silvana Weiller, in "Il Sestante Letterario", Anno III, n.6, novembre-dicembre 1964, pp. 44-45.

- *Le Storie della Bibbia*, Roma, Carucci, 1971

- *Esperienze di colore-luce*, in "Arte Triveneta", Anno II, n.8, ottobre 1980, pp.9-11.

- *Filastrocche sotto il maree sopra la terra*, Roma, Carucci, 1982

¹⁸ Cfr. *All'Alba nasce la parola*, cit.

- *Il luogo delle ombre*, Roma, Carucci, 1987
- *Non sapere dove e quando*, Sora, Dioscuri, 1987
- *Ma...tu, c'eri?*, Sora, Dioscuri, 1988
- *Senza titolo*, in *Pieghe di luce. Gli acquarelli di Primo Pegoraro*, in Catalogo della mostra, a cura di Giorgio Segato, Padova 1989, pp.26-28.
- *Al confine del tempo*, Sora, Dioscuri, 1990
- *All'alba nasce la parola*, Sora, Dioscuri, 1990
- *Poesie d'amore dell'antica Cina*, Sora, Dioscuri, 1991
- *Da giorno a luna*, Sora, Dioscuri, 1993
- *Per essere*, Sora, Dioscuri, 1994
- *Per sognare*, Sora, Dioscuri, 1996
- *Padova negli anni Cinquanta*, in *Artisti e Padova negli anni Cinquanta*, a cura di R. Galuppo, F. Saia, catalogo della mostra, Civica Galleria di Piazza Cavour, Padova, 18 ottobre-3 novembre 1996, p.5.
- *Oltre il ricordo*, Sora, Dioscuri, 1997
- *Memoria del futuro*, Sora, Dioscuri, 1997
- *L'isola misteriosa*, Sora, Dioscuri, 1998
- *Alle soglie del sogno*, Sora, Dioscuri, 1999
- *Lontano e più lontano*, Sora, Dioscuri, 2000
- *Forse oggi forse domani*, Sora, Dioscuri, 2001
- *Le allegre prove della creazione*, Sora, Dioscuri, 2001
- *Nell'ombra della luce*, Sora, Dioscuri, 2002
- *Nella cadenza delle parole*, Sora, Dioscuri, 2003
- *L'eco nell'eco*, Sora, Dioscuri, 2004
- *Nel silenzio teso*, Padova, Padova Edizioni, 2009
- *Mi ricordo*, pro manuscripto, Padova, 2008
- *Racconti*, pro manuscripto, Padova, 2008

TESTI CRITICI SULL'ARTISTA

- D. BANZATO, F. PELLEGRINI, M. PIETROGIOVANNA, *Dipinti dell'Ottocento e del Novecento dei Musei Civici di Padova*, catalogo della mostra, Padova, 24 ottobre 1999- 15 gennaio 2000, pp. 416-17
- V. BARADEL, *Padova*, in *Pittura nel Veneto, Il Novecento*, vol. I, a cura di G. Pavanello. N. Stringa, Milano 2006, pp.152-160.
- IDEM, *Una pittrice intellettuale in una "dotta e riservata" città di provincia*, in *Dipinti e parole*, a cura di M. Bakos, catalogo della mostra, Palazzo della Gran Guardia, Padova, 15 gennaio-6 febbraio 2011, pp.39-45.
- IDEM, *Gemme, giardini e verità: il primato del colore*, in *Ebraicità al femminile. Otto artiste del Novecento*, a cura di M. Bakos, catalogo della mostra, Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova 31 agosto- 13 ottobre 2013, pp.29-30.
- IDEM, *Lo specchio della vita in forma di pittura*, in *Artiste del Novecento tra visione e identità ebraica*, a cura di M. Bakos, Olga Melasecchi, Federica Pirani, catalogo della mostra, Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, Roma, 12 giugno- 5 ottobre 2014, pp. 37-38.

- M. BAKOS, *Silvana Weiller. Un'arte alle soglie del sogno*, in *Dipinti e parole*, a cura di M. Bakos, catalogo della mostra, Palazzo della Gran Guardia, Padova, 15 gennaio-6 febbraio 2011, pp.13-31
- IDEM, *Adriana, Alis, Antonietta, Eva, Gabriella, Lotte, Paola, Silvana "l'orgoglio della differenza"*, in *Ebraicità al femminile. Otto artiste del Novecento*, a cura di M. Bakos, catalogo della mostra, Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova 31 agosto- 13 ottobre 2013, pp.15-21.
- IDEM, *Universi dispersi: artiste ebrae del Novecento italiano*, in *Artiste del Novecento tra visione e identità ebraica*, a cura di M. Bakos, Olga Melasecchi, Federica Pirani, catalogo della mostra, Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, Roma, 12 giugno- 5 ottobre 2014, pp. 15-21.
- A. BEVILACQUA, *Silvana Weiller Romanin Jacur*, in *L'emozione astratta – Figurazione a Padova/3*, catalogo della mostra, Civica Galleria di Piazza Cavour, Padova, 14 aprile-20 maggio 1984, p. 29.
- P. L. FANTELLI, *Silvana Weiller. Personale*, invito della mostra alla galleria Il Sigillo, Padova, 10-30 marzo 1989.
- M. GORINI, *La XIV Biennale Triveneta. Pittori, xilografi e acquafortisti*, in "Padova e la sua provincia", Anno VII, n. 9, 1961 pp. 40-42.
- M. RIZZOLI, *L'evoluzione dell'arte veneta nella Mostra di Villa Simes*, in "Padova e la sua provincia", Anno XX, n. 12, 1974, pp. 32-33.
- T. ROSA, *Dipinti e disegni di Silvana Weiller Romanin Jacur*, dépliant della mostra presso l'Università Popolare, Padova, 6-25 maggio 1961.
- M. RICHTER, *La parola essenziale di Silvana Weiller*, in "Padova e il suo territorio", Anno VI, n. 33, 1991, pp.34-35.
- M. SABBIONI, *Silvana Weiller Romanin Jacur*, in *Dizionario degli artisti*, in *La pittura nel Veneto II Novecento*, vol. III. A cura di N. Stringa, p. 490.
- Silvana Weiller*, in *Artisti e Padova negli anni Cinquanta*, a cura di R. Galuppo, F. Saia, catalogo della mostra, Civica Galleria di Piazza Cavour, Padova, 18 ottobre – 3 novembre 1996, p.40.
- Silvana Weiller*, in *Artisti italiani del '900*, a cura di E. Arnaud, A. Busignani, Arezzo, s.d.(ma 1960), pp. 601, 603.
- D. VALERI, *Pittura di Silvana Romanin Jacur*, dépliant della mostra presso la galleria La Chiocciola, Padova 6-19 aprile 1957.
- C. VIRDIS LIMENTANI, *Silvana Weiller Romanin Jacur*, in *Tracciati del femminile a Padova. Immagini e storie di donne*, a cura di M. Cisotto Nalon, C. Virdis Limentani, catalogo della mostra, Padova, Palazzo della Ragione, 5 marzo-30 aprile 1995, pp.241-242.
- C. IDEM, *1950 2000 Arte a Padova*, Padova, Edizioni Marcato, 2003 pp. 107-10

A Family Mission in the Land of the lost God Shalim

A talk with Kobi Farhi

Carla Rossi

In my last novel, I let a character say : «the duty of journalists, writers, poets, and intellectuals is not to stay cowardly locked up in asphyxiated forms of freedom, in a community, in an academy that is self-judging, self-incensing or self-phagocytting, on the contrary : it is to go into the world stirring the consciences and building bridges among cultures».¹

Dr. Hillel Yaacob Farhi (1868-1940), poet, translator, and physician has been this kind of intellectual. With his valuable translation of the daily Jewish prayer Book, the *Siddur*,² into the Arabic language he has been engaged in building cultural bridges between Arabs and Jews. The origin of his family dates back to the XIIth century³ and it is

as if the commitment to peace were written in the Farhi's NDA.

¹ *The other state* [original title *L'altro Stato*], Castelvechi, 2018.

² Called after him *Siddur Farhi* (1917).

³ According to *Les Fleurs de l'Orient* (online: farhi.org), and to M. Abitbol, *Les juifs d'Espagne: Histoire d'une diaspora (1492-1992)*, Liana Levi, Paris 1992, the first documented Farhi (Ishtori) lived during the XIIIth century in Provence, France, under the protection of the Popes d'Avignon. It was Christian custom to give Jews a surname taken from their city of origin and Ishtori was given the family name Ha Farhi from his Catalan hometown Florencia, from *flor* (flower in Spanish). This became Perah in Hebrew (*sweet fruit, flower*), thus "HaFarhi". The name HaFarhi became later simply Farhi. Ishtori descended from a line of sages and rabbis of fame. His father was Rabbi Moshe HaParhi, a distinguished Talmudical scholar. His grandfather was Rabbi Nathan of Trinquetaille, author of *Shaar HiTefisa*. His great grandfather was Meir ben Isaac of Carcassonne, author of the *Sefer ha-'Ezer*. Ishtori himself was the author of the first Hebrew book on the geography of Eretz Yisrael, the *Sefer Kaftor Vaferach* (Hebrew: ופרח כפתור ספר, literally "Button and Flower"), published in Venice only in 1549. After the Spanish Inquisition, some Farhi may have moved south to North Africa but many Jewish families emigrated to the Ottoman Empire. From there, they traveled north to Bulgaria and Romania, Russia, West to Tunisia and North Africa, East to Syria, Lebanon, Irak and even Iran, south to Palestine and Egypt.

Kobi Farhi, who composes politically-charged songs, boldly recognises himself in the mission of the family from which he descends. He is the lead singer and founder of a pioneering Israeli band, *Orphaned Land*, engaged since the early Nineties in promoting a message of understanding and harmony through dialogue and tolerance between the three main Abrahamic religions.

Like the author of the *Siddur Farhi*, whose second name he bears,⁴ Kobi «goes into the world stirring the consciences». He writes lyrics

aimed at an audience more than just Israeli and Palestinian. Remaining ideally (and probably unintentionally) in the wake of the thought of Hillel, the song *El Norra Alila*⁵ – just to choose one of the band's many – is based on a poem sung during Yom Kippur as a plea of forgiveness. And *Yedidi*, a song from *Orphaned Land* newest album,⁶ is a re-working of a traditional Hebrew song.⁷ In the *Song of Songs*, Jewish tradition identifies God as the beloved friend, *Dodi* and *Yedid*, to whom we should cleave. *Yedid Nefesh* is probably one of the most widely-known and versatile Jewish liturgical poems. It can be sung during the *Morning Prayer* (T'fillat HaShahar) or *the Afternoon Service* (Minha), but it is especially associated with the Sabbath. It was written in the Middle Ages by Eliezer Azkari as a beautiful expression of passionate personal love of God and here's how *Orphaned Land* reworked it, managing to integrate it harmoniously into the concept of their album *Unsung Prophets & Dead Messiahs* :

תַּחְנוּתָהּ בְּבֵין שְׂדֵי־יָדַי הַשְּׂכָה
וְלָמָּה מְכַרְתָּנִי צְמִיתוֹת לְמַעְבְּדֵי
הֲלֹא אֲזוּ בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה רִדְפָתֶיךָ
וְשָׁעִיר וְהָר פְּאָרָן וְסִינֵי וְסִין עֲדֵי
וְהָיוּ לְךָ דוֹדֵי וְהָיָה רְצוֹנְךָ בִּי
וְאִיךָ תִּחְלַק עִתָּהּ כְּבוֹדֵי לְבַלְעָדֵי

[Translation]

My friend have you forgotten resting between my breasts?

⁴ Kobi being a diminutive of the name Yaakov.

⁵ Which also gives the name to the second album of the band, released in 1996, meaning "Illustrious God".

⁶ *Unsung Prophets & Dead Messiahs*, 2018.

⁷ *Yedid Nefesh* (Hebrew: יָדִיד נֶפֶשׁ יְדִיד y' did nefesh) is the title of a *piyyut* that reflects on the relationship with God.

Why have you sold me to my enslavers for aye?
Then, upon an orphaned land have I not chased after you?
Seir, and Mount Paran, and Sinai, and Sin – my witnesses
For you were my love, and I was given to your will
And now, will you bestow your honor upon others?

Over time, the band has developed a «musical syncretism that treats the group's dual location in Israel and the global Metal scene not as problematic but as a rich source of musical ideas»,⁸ bringing religious melodies into a space that is considered antipathetic to religion and having the transgressive power to break down religious borders in the Middle East. Despite their songs are soaked with a strong spiritual afflatus that brings back to the origins of the world, on biblical themes, the majority of the band members declared themselves atheist or agnostic.

In 2012 *Orphaned Land* received *The Friendship And Peace Award* from the Turkish government. Since then, there is a petition to nominate *Orphaned Land* for the Nobel Peace Prize, on the grounds that they are able to unite fans from different countries having extremely difficult diplomatic relations, including Turkey, Syria, Iran, Palestine, Lebanon and Israel.

It seems to me that the band is fully part of a current of Jewish thought that manages to conceive the work of art and its salvific role on a long distance perspective, fitting, on the other hand, into an Israeli culture of protest that is a relatively new phenomenon, even if it emanates from an ancient Jewish tradition of debate and dissent.

In fact, in the Jewish cultural tradition, since the XVth century, much music has been written not to be performed, but as an evidence of the passage of its authors on this Earth, as a positive message of hope for the future generations. Songs that, in the specific case of *Orphaned Land*, poetically invite us to become aware of our reality, an increasingly virtual reality, in which we are trapped.

A UNIVERSAL MESSAGE : *WE CHOOSE TO LIVE IN THIS DARKENED CAVE,
FAR FAR AWAY FROM THE LIGHT*⁹

Since artists may sometimes offer us alternative versions of – and even redemptive visions for– our troubled world, I decided to have a chat with Kobi Farhi.

⁸ *Music, popular Culture, Identities, Critical Studies*, ed. R. Young, 2002, 145.

⁹ Orphaned Land, *The Cave*, in *Unsung Prophets & Dead Messiahs*, 2018.

Like every nation that stands on monumental vestiges of history, Israel is a labyrinth of contradictions and Farhi is able to lather his Nation's antonyms onto heavy metal music and make them shine. Each *Orphaned Land* album develops a concept related to two extremes : a meeting of East and West, past and present, light and darkness, God and Evil.

The concept of the band's latest album mainly focuses on the Allegory of Plato's Cave, presented by the Greek philosopher in his work *Republic* (514a–520a) to compare «the effect of education (παιδεία) and the lack of it on our nature».

QUESTION: Since 1991 the compositions of *OL* are evolving and improving, but after almost thirty years of activity what clearly emerges from your lyrics is a sort of constant panglossian temptation, the temptation to «leave the cave». Don't you think that the idea that culture – such as poetry, music, arts –, encouraged by hope and guided by reason will rescue civilisation from the stain of its own barbarism, especially in a period when dark political shadows loom over the world, is a little naïve, and foolishly optimistic?

FARHI *No, I don't. We are doomed to stay in Plato's cave until we will overcome to change the way we are educated. It is a pattern that goes on for centuries : hundreds of people, who tried to get out of the cave bringing people out with them, ended up been assassinated, just think to Muḥammad Anwar al-Sādāt, or Yitzhak Rabin. Unfortunately, the allegory of the cave is still valid, after centuries, and that's what our latest album is about : we live in an Orwellian reality, attached to screens brainwashing us, something similar to the virtual reality of the shadows projected on the walls of the Platonian cave. We are junkies of images that keep us calm and addicted and we know very little about what really happens in the world.*

I believe that, as Janusz Korczak said, "If you want to change the world, change the educational system". Politicians are well aware that the best way to control people's mind is to control their education, that's why they are interested in keeping our educational system the way it is. The sooner we take action for a serious educational reform, an education that incorporates both practical, subject-based schooling and a focus upon the socialization of individuals and the respect for cultures other than one's own, the sooner our grandchildren will enjoy the fruits of our engagement.

Farhi talks about “our grandchildren” as possible beneficiaries of actions that must be taken immediately. We are the so-called Generation X, children born during a time of shifting societal values. Research describes us as active, and achieving a work–life balance, since we have grown up in a relative well-being that has allowed many of us to follow our own “eu” (good) “daimon” (spirit), our own vocation. In the 1990s we were sometimes characterized as slackers, cynical

and disaffected, in midlife even more than our grandparents, who lived through the Second World War, we are used to seeing images of war and death, and we are developing the antibodies of indifference to the suffering of *the others*. We have to remain vigilant, because, to quote Gramsci (1917), «indifference works powerfully in history. It works passively. It is brute matter that strangles intelligence», and we risk getting trapped in propaganda. Nazi propaganda shaped much of the conception of Judaism in the 1930s and today anti-Muslim propaganda is doing the same, as Farhi claims.

*In Propaganda*¹⁰

Suffer to live
Drown in lies
Orphans are we
Born to be the ones with open eyes
The rest are trapped in propaganda
They are the blind
Bereft of all sight
Set free your mind
So you may depart this endless night
The rest are trapped in propaganda.

QUESTION Like many of us in Generation X, you have been able to follow your own *eudemon*, your vocation, so what is your understanding of the role of Art? Has Art to provoke the established power? If this is the case, how loud must be the voice of the artists shouting?

FARHI *For me Art has to be the voice of Truth. It's something that we witness during our concerts and throughout our career. How loud, you ask? As loud as possible! Music happens to be the tool that many people can connect with easily...So, we have to be like Orpheus.*

Farhi here alludes to the fact that in Phaedrus' speech, contained in the *Symposium*, Plato inserts Orpheus in the group of Sophists, since he uses his Art and his words to persuade. As Farhi sings in *Poets Of Prophetic Messianism*, quoting the Republic of Plato: ἢ δοκοῦσί τί σοι τυφλῶν διαφέρειν ὁδὸν ὀρθῶς | πορευομένων οἱ ἄνευ νοῦ ἀληθές τι δοξάζοντες.¹¹

¹⁰ Orphaned Land, *Unsung Prophets*, cit.

¹¹ Anyone who holds a true opinion without understanding is like a blind man on the right road.

Last September, *Orphaned Land* won the Prog Music Award as “Best Video of the Year” with the following song :

*Like Orpheus*¹²

Close my eyes, I cannot see
Sudden blindness upon me
This ray of light is so unknown
From womb of darkness I am born
Lift the veil of shade forever
Like a candle that's within me
I receive the gift of sight
And rise!
This life is a storm that rages on
Fire, wind, the earth and sea are one
I sing before you all like
Orpheus with torch in hand
The cave it still lies within
Like a never ending sin
Paint these walls with crimson light
The phoenix now is taking flight
Stare back to the abyss
“Hades who rules there shall grant thee salvation”
Like the snow that brings December
I am the spark that sets the flame of truth alight
And fight!
And this life is the pain of being born
Man, child and woman all are one
I sing before you all...
Like Orpheus

QUESTION Talking about a subject that seems to fascinate you, the interrelation between Evil and Good, I would like to know your opinion on a phrase by Goethe, also taken up by Bulgakov in *Master and Margarita* and by many other writers and philosophers. When Mephisto was asked by Faust, "Well now, who are you then?", the Devil gave the well-known answer: "I am part of that eternal force that always wills the evil and always produces the good".

¹² Orphaned Land, *Unsung Prophets*, cit.

FARHI *Yes, what a great answer, isn't it? And it is so true! Good and Evil are just two sides of the same coin, "Satan", can be a friend, a mentor that helps and teach us many lessons by hurting us. My personal opinion is that darkness does not really exist, it is just a situation of "no light". I firmly believe that there is no art, poetry, music and even comedy if there is no pain, agony and sadness. It's all connected together as a Yin and Yang, or as I use to call it many times, as the tango between God & Satan.*

QUESTION One gets the distinct impression that writing songs is just one your multiple creative praxes, proving right one of the most-quoted poetic lines of all time, revisited: *ut musica poesis* and that you could also be a novelist or a poet. Is it true?

KOBI *I was thinking to write my own book, but my time is so full with OL so I keep this aside for the moment, who knows, I might be a full time writer in my 50's or 60's!*

QUESTION If Israel had become a land of peace and harmony, the land of the lost Canaanite God of peace Shalim, would you have continued composing?

KOBI *Israel is just one country that has many goods and bads like any other. It is just our starting point, but we refer the whole world as an Orphaned Land.*

QUESTION Last July, the Knesset has passed into law a highly controversial bill that serves to define the nature of the state : Israel is the nation state of the Jewish people. So, with regard to identity, what does it mean to you to be an Israeli today?

KOBI *Considering the Jewish terrible history of persecutions, I am happy to be an Israeli and to live in a place where we shape our own destiny. Jews coming back to their biblical homeland was an utopia that has turned into reality, this could have been seen as a true messianic salvation before it happened, even to the religious Jews, but the irony is that Zionism and all this movement and amazing story of coming back to Zion, started by a secular group of Jews. This is the "divine" comedy in many ways and yet I am still happy it has happened. Things are far from being perfect here, and there are a lot of things to change, to work, to fix, between us, between us and our neighbors, but I am a man of hope, it's very hard as I am 43 years old already and bitterness and sarcasm are knocking on my door every day, but I keep the faith, I keep the hope, and I believe that education is the key to transforming the world.*

Orphaned Land deserve a sociological analysis that goes beyond the scope of this interview, but that *TCLA* is ready to address in a future issue. I would like to end this brief article by recalling that a campaign is underway in the world to boycott anything remotely resembling a link to the Jewish State. But BDS [Boycott, Divestment, Sanctions] proponents seem not to understand that it is not by fomenting the “clash of civilisation” that peace can be achieved. A cultural dialogue and a collaboration is more important than ever before in Israel and this cultural boycott is divisive, discriminatory and counterproductive. As I wrote in my already quoted novel *The other state*, by getting a fictional journalist talk : “We and they use the same word, dam, to call blood: because ours and their blood is identical. The example should start precisely from these lands”.

Art civilises, challenges and reminds us of our common humanity. So, go and perform in Israel, read your poems and stories there, make your music there, hold your university lectures there, because you will also have a huge Palestinian audience there. Kobi is fighting hard to make it clear : performing in Israel does NOT mean supporting Apartheid. On the contrary, it means being able to make the voice of dissent heard by an audience that, otherwise, risks being brainwashed by politicians. Cultural boycotts singling out Israel are divisive and discriminatory, and will surely not further peace !

CREDITS

Picture of K. F. © Back and Forth

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Ben Zvi, Erez Yisrael: F. Librecht, in: *Magazin fuer die Literatur des Auslandes* (1850), 461–63, 503–4; T. Philipp, in : *Cathedra*, 34 (1985), 97–114; E. Shochetman, in : *Asufot*, 6 (1993), 161–209; idem, in : *Asufot* 11 (1998), 281–308; Y. Harel, *Bisfinot shel Esh la-Ma'arav, Temurot be-Yahadut Surya bi-Tekufat ha-Reformat ha-Ottomaniot 1840 –1880* (2003), index; J.M. Landau, *Jews in Nineteenth-Century Egypt* (1969), 101, 338.

Heavy Metal Islam: Rock, Resistance, and the Struggle for the Soul of Islam, Three Rivers Press 2008 (Italian Version: *Rock the Casbah! I giovani musulmani e la cultura pop occidentale*, Mark LeVine, ISBN Edizioni 2008 ; French Version: *Le Metal dans les pays musulmans, Cette jeunesse qui a contribué au Printemps arabe*, Mark LeVine, Camion Blanc 2014).

Israeli Death Metal Musical Groups: Salem, Orphaned Land, Nail Within, Whorecore, the Fading, Viscera Trail, Eternal Gray, Immaterial, Lehavoth, General Books LLC, 2010 (German Version: *Israelische Band: Melechesh, Orphaned Land, Rockfour, Bishop of Hexen, Balkan Beat Box, the Fading, Teapacks, Sophya, Eatliz, Monica Sex*, General Books LLC, 2010)